

PENERAPAN METODE SIX SIGMA MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE TAGUCHI UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KECACATAN

Sanusi

*Dosen Program Studi Teknik Industri
STT IBNU SINA Batam
Email : sanusi@stt-ibnusina.ac.id*

Siswanto Makalalag

*Mahasiswa Program Studi Teknik Industri
STT IBNU SINA Batam*

ABSTRAK

Six sigma merupakan target kualitas dengan nilainya yaitu 3,4 DPMO (*defect per million opportunity*) atau 3,4 kecacatan dari per sejuta kesempatan. Pengurangan kuantitas cacat dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *six sigma* DMAIC (*Define, Measure, Analyze, Improve, Control*) dan pendekatan metode *Taguchi*. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengurangi tingkat kecacatan PCB *Venpex*, agar target produksi tercapai dengan tidak melakukan penambahan waktu atau jam kerja (*overtime*). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan *fishbone*, dari seluruh proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk, ditemukan bahwa mesin *Printing* dan mesin *Chip Mounter* adalah penyebab utama terjadinya produk cacat. Perhitungan yang dilakukan nilai sigma untuk proses produksi PCB *Venpex* terhitung sejak bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2016 berada pada level 3,93 untuk mesin *Printing* dan level 3,63 untuk mesin *Chip Mounter*. Penggunaan *setting* level optimal yang diperoleh dari pendekatan metode *Taguchi* pada mesin *Printing* dan mesin *Chip Mounter* dapat meningkatkan nilai level sigma menjadi 4,23 untuk mesin *Printing* dan 4,12 *Chip Mounter*. Penggunaan metode *six sigma* dengan pendekatan metode *Taguchi* mampu mengurangi tingkat kecacatan PCB *Venpex* di PT Tectron Manufacturing.

Kata kunci: DMAIC; DPMO; *Six Sigma*; *Taguchi*

1. PENDAHULUAN

PCB *Venpex* merupakan salah satu produk mainan anak – anak yang diproduksi di PT Tectron Manufacturing. Proses awal pembuatan PCB *Venpex* dilakukan di departemen SMT (*Surface Mount Technology*), dimana pada tahap ini PCB akan melewati proses peletakkan

solder paste, pemasangan komponen serta pemanasan. Setelah melalui proses pengecekan, PCB *Venpex* akan dikirim ke departemen MI untuk di *Assembly*. Selama bulan april, PT Tectron telah memproduksi PCB *Venpex* sebanyak 15.421 pcs dengan terjadi kecacatan produk sebanyak 2.175 pcs (sumber: Data Produksi Harian PCB *Venpex* PT. Tectron

Manufacturing yang diolah). Banyaknya PCB cacat membuat target produksi tidak tercapai, akibatnya pengiriman produk ke departemen lain menjadi terhambat. Agar supaya kuota target produksi terpenuhi, PT Tectron melakukan penambahan waktu kerja (*overtime*) untuk melakukan produksi tambahan dan merepair cacat.

Six sigma merupakan teknik atau metode pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan aktivitas teknik dan manajemen, dimana kita mengukur karakteristik kualitas (Gasper,2002). Ada lima tahap dalam *Six sigma* yang dapat diterapkan dalam penelitian ini, yaitu *Define*; menentukan karakteristik kualitas, *Measure*; menetapkan karakteristik kualitas cacat serta menghitung nilai sigma dengan menggunakan DPMO (*Defect Per Million Opportunities*), *Analyse*; menganalisa kapabilitas sigma dan faktor – faktor sebab akibat terjadinya cacat, *Improve*; melakukan perbaikan dengan menerapkan pendekatan metode *Taguchi*, *Control*; menetapkan dan melakukan langkah – langkah pengontrolan agar proses produksi berjalan dengan baik. *Taguchi* merupakan seperangkat matriks khusus yang disebut Matriks *Ortogonal* yang digunakan untuk menentukan jumlah eksperimen minimal yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin

semua faktor yang mempengaruhi parameter (Irwan Soejanto, 2009). Penggunaan metode *Taguchi* sebagai media *improvement* dikarenakan metode *Taguchi* merupakan rancangan eksperimen yang dapat menentukan level optimal. Setelah Mendapatkan *Setting Level Optimal*, kemudian akan diterapkan pada produksi yang hasilnya akan dianalisa, apakah bisa mempengaruhi peningkatan kualitas apa tidak?.

2. METODE PENELITIAN

PCB (*Printed Circuit Board*) merupakan papan dasar yang digunakan sebagai wadah untuk menghubungkan komponen – komponen elektronik menjadi satu sirkuit. Mesin – mesin yang digunakan untuk memasang atau meletakkan komponen – komponen elektronik tersebut ke PCB disebut *Surface Mount Technology* atau biasa dikenal dengan istilah SMT. Dalam produksi, ada 2 karakteristik produk yang dihasilkan, yaitu produk dengan kualitas baik dan produk cacat. Produk cacat adalah produk yang mempunyai wujud produk selesai tapi dalam kondisi yang tidak sesuai standar yang telah ditentukan perusahaan. Agar dalam setiap produksi tidak terdapat banyak cacat, diperlukan pengendalian kualitas untuk mencegahnya. *Six sigma* merupakan metode

pengendalian dan peningkatan kualitas. Target pencapaian *Six sigma* adalah 6 sigma atau setara dengan 3,4 kesempatan persejuta peluang. Tahap-tahap implementasi peningkatan kualitas dengan *Six sigma* terdiri dari lima langkah yaitu menggunakan metode *DMAIC* atau *Define, Measure, Analyse, Improve, dan Control*. Dalam penelitian ini, faktor utama dalam peningkatan produksi serta pengendalian kualitas adalah mesin SMT. Sehingga dibutuhkan satu metode lagi untuk memberikan pengendalian kualitas menjadi semakin baik, yaitu dengan menggunakan metode *Taguchi*. Dalam penerapannya, *Taguchi* digunakan untuk mendapatkan desain setting level optimal pada mesin.

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2016 di PT Tectron Manufacturing. Data yang dikumpulkan yaitu data produksi PCB *Venpex* yang mengalami kecacatan serta data mengenai faktor sebab terjadinya cacat dalam kurun waktu Mei-Juni 2016. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak PT Tectron Manufacturing, Observasi dengan melihat langsung proses produksi serta studi dokumentasi.

2. Variabel Penelitian

2.1 *Define*

Pada tahap ini akan dilakukan penentuan karakteristik kualitas. Ada 5 karakteristik cacat yang terjadi untuk proses produksi PCB *Venpex* di departemen SMT:

- a. *Missing Component* yaitu tidak terpasangnya komponen elektronik ke PCB.
- b. *Upside/Down* yaitu posisi komponen terbalik pada saat pemasangan.
- c. *Loose Solder* yaitu pada pad PCB tidak terdapat solder.
- d. *Disposition* yaitu posisi pemasangan komponen keluar dari pad ($\text{tol}^{\pm} 1\text{mm}$).
- e. *Solder Sort* yaitu solder pada kaki komponen satu menyatu dengan solder pada kaki komponen yang lain.

2.2 *Measure*

Six sigma sebagai sistem pengukuran menggunakan DPMO sebagai satuan pengukuran. DPMO merupakan ukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses, sebab berkorelasi langsung dengan cacat, biaya dan waktu yang terbuang. Target pencapaian *six sigma* adalah 3,4 DPMO per sejuta peluang. Artinya dalam satu unit produk tunggal terdapat rata-rata kesempatan untuk gagal dari suatu karakteristik CTQ (*Critical to*

Quality) adalah hanya 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan.

Pada Tahap *Measure*, akan ditentukan *baseline* kinerja dari data produksi PCB *Venpex* periode Mei – Juni 2016.

2.3 *Analyse*

Pada tahap ini akan di analisa frekuensi cacat yang terjadi selama produksi Mei – Juni 2016

2.4 *Improve*

Pada tahap ini dilakukan perbaikan proses menggunakan metode *taguchi* dengan meneliti faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi cacat produk untuk mendapatkan *setting level* optimal. Berikut merupakan langkah-langkah penerapan metode *taguchi* pada penelitian ini:

1. Penetapan faktor dan level berpengaruh
2. Penetapan *Orthogonal Array*
3. Perhitungan *Anova (Analysis of Variance)*
4. Perhitungan *Signal to Noise*

$$\eta = -10 \log_{10} (y^2_1 + y^2_2 + y^2_3) / n$$

5. Penentuan setting optimal
6. Penerapan Setting Optimal

2.5 *Control*

Merupakan tahap peningkatan kualitas dengan memastikan level

baru kinerja dalam kondisi standard dan terjaga nilai-nilai peningkatannya yang kemudian didokumentasikan dan disebarluaskan yang berguna sebagai langkah perbaikan untuk kinerja proses berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Alur Produksi

Adapun proses produksi PCB-A di departemen SMT sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bagan Proses Produksi PCB-A (PCB *Venpex*) di departemen SMT

- a. Proses diawali dengan melakukan penyuplaian PCB *Venpex* yang dilakukan oleh operator mesin ke rak (*magazine*) yang berada di mesin Loader. Dalam 1 rak terdapat 50 rang atau tempat untuk meletakkan PCB yang akan disuplai. Mesin Loader mempunyai kapasitas yang mampu men-*stanby*-kan PCB hingga 3 rak.

- b. PCB yang berada di Loader di transfer ke mesin *Printing Minami* secara *auto*. Di dalam mesin *printing minami* terdapat *stencil* yang mempunyai lubang *pad* yang sama dengan *pad* yang berada di PCB. Pada permukaan *stencil* diberikan *solder paste*. Secara *auto* PCB akan diposisikan di bawah *stencil* yang kemudian akan di-*printing* secara *auto*. Setelah di-*printing*, *solder paste* akan ter-*print* di *pad* PCB sesuai dengan *pad* yang ada di *stencil*.
- c. Setelah di-*printing*, PCB di-*transfer* ke mesin YV 100 Xg melalui *conveyor*. Di mesin inilah komponen-komponen chip seperti resistor, kapasitor, transistor dan *dioda* di-*mounting* (letakkan) di *pad* PCB.
- d. Setelah proses pe-*mounting*-an komponen chip selesai, PCB kemudian di-*transfer* ke mesin YV 100 untuk pemasangan IC (*integrated circuit*).
- e. PCB yang sudah dipasang IC kemudian di-*transfer* melalui *conveyor* ke *reflow oven* untuk dipanaskan agar solder yang berbentuk *paste* tadi

menyatukan kaki komponen ke *pad* PCB.

- f. PCB yang keluar dari *reflow oven* akan diteruskan melalui *conveyor* menuju ke mesin Un-Loader dimana dimesin ini nantinya PCB akan dimasukkan ke dalam rak (*magazine*) secara *auto*.

3.2 Pengumpulan Data

Data produksi PCB *Venpex* periode Mei – Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data produksi PCB *Venpex* Mei – Juni 2016

Jumlah produksi yang diperiksa	Cacat Loose Solder	Cacat Solder Short	Cacat Missing Component	Cacat Slanting	Cacat Reverse/ Upside Down	Total Cacat
34.864	427	103	907	259	556	2249

3.3 Define

Dalam produksi PCB *Venpex* di departemen SMT, terdapat 4 proses yaitu proses *Printing*, proses *Mounting Chip*, proses *Mounting IC*, dan proses *Reflow Oven*. Dari data produksi, terdapat 2 proses paling banyak menyebabkan cacat, proses *Printing* dan proses *Mounting Chip*. Dua proses ini mempunyai karakteristik kualitas sebagai berikut:

Tabel 3.2 Karakteristik Kualitas Mesin *Printing* dan *Mounting Chip*

Proses	Karakteristik Kualitas
<i>Printing</i>	Semua <i>pad</i> pada PCB

<i>Solder</i>	<i>Venpex</i> terisi <i>solder paste</i>
	Ketebalan dan tinggi solder (<i>solder thickness</i>) pada <i>pad</i> pcb rata dan sesuai dengan ukuran <i>thickness</i> pada <i>stencil</i> (0,5mm)
<i>Mounting Chip</i>	Semua <i>pad</i> terpasang komponen <i>chip</i>
	Posisi komponen setelah pemasangan rata (kedua sisi kaki komponen menyentuh solder)
	Komponen yang terpasang sesuai dengan arah polaritinya (tidak <i>reverse</i> atau terbalik)

	komponen <i>chip</i>	
	Posisi komponen setelah pemasangan rata (kedua sisi kaki komponen menyentuh solder)	Slanting
	Komponen yang terpasang sesuai dengan arah polaritinya (tidak <i>reverse</i> atau terbalik)	Reverse / Upside down

3.4 Measure

1. Penetapan *Critical To Quality* (CTQ)

Karakteristik kualitas berdasarkan kriteria cacat yang terjadi selama produksi untuk proses *Printing* dan *Mounting Chip* adalah:

Tabel 3.3 *Critical To Quality*

Proses	Karakteristik Kualitas	Kriteria Cacat
<i>Printing Solder</i>	Semua <i>pad</i> pada PCB <i>Venpex</i> terisi <i>solder paste</i>	Loose Solder
	Ketebalan dan tinggi solder (<i>solder thickness</i>) pada <i>pad</i> pcb rata dan sesuai dengan ukuran <i>thickness</i> pada <i>stencil</i> (0,5mm)	Solder Short
<i>Mounting Chip</i>	Semua <i>pad</i> terpasang	Missing Component

2. Perhitungan DPMO

Perhitungan DPMO dilakukan pada tiap proses. Hal ini dimaksudkan agar pada tiap proses dapat diketahui *Baseline* kinerjanya. Dibawah ini adalah hasil perhitungan DPMO untuk proses *Printing* dan *Mounting Chip*:

Tabel 3.4 *Baseline Kinerja Printing dan Mounting Chip*

Tahap – tahap proses	Baseline kinerja DPMO	Baseline kinerja kapabilitas sigma
Printing	7.600	3,93
Mounting Chip	16.463	3,63

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sigma proses *Printing* dan proses *Mounting Chip* selama bulan Mei – Juni berada pada level 3 sigma.

3.5 Analyze

Pada tahap ini akan dilakukan penentuan kapabilitas proses, menetapkan target kinerja dan karakteristik kualitas (CTQ), serta mengidentifikasi sumber – sumber penyebab cacat dengan menggunakan *Cause and Effect Diagram*.

1. Kapabilitas Proses

Analisa kapabilitas proses digunakan untuk mengetahui prosentase cacat mana yang paling banyak terjadi pada tiap – tiap proses.

Tabel 3.5 Analisa Kapabilitas Proses

Sub Proses	Karakteristik CTQ	Frekuensi Cacat	Frekuensi Kumulatif	Prosentase Total (%)	Prosentase Kumulatif (%)
Printing	Loose Solder	427	427	80,57%	80,57%
	Solder Short	103	530	19,43%	100%
Mounting Chip	Missing Component	907	907	52,67%	52,67%
	Slanting	259	1166	15,04%	67,71%
	Reverse / Upside Down	556	1722	32,29%	100%

Analisa didapat dengan melakukan perbandingan cacat pada tiap CTQ dengan total cacat dikali 100%. Dapat dilihat pada tabel 3.5, *Cacat Loose solder* merupakan cacat yang paling banyak terjadi pada proses *Printing*, sedangkan cacat *Missing Component* adalah cacat yang paling banyak terjadi pada proses *Mounting Chip*.

2. Target Kinerja

Target Kinerja yang didapat dari data yang diolah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Target Kinerja

Tahap – tahap proses	Baseline kinerja DPMO	Target kinerja DPMO	Prosentase penurunan DPMO (%)	Baseline kinerja kapabilitas sigma	Target kinerja kapabilitas sigma	Prosentase peningkatan sigma (%)
Printing	7.600	6.759,44	12,44%	3,93	3,97	1,018
Mounting Chip	16.463	14.642,1922	12,44%	3,63	3,68	1,337

Prosentase target untuk dapat terjadinya cacat pada proses *Printing* dan *Mounting Chip* menurun sebanyak 12,44%, sedangkan prosentase target untuk peningkatan sigmanya sebanyak 1%.

3. Sebab Akibat

Tabel 3.7 Analisa Sebab Akibat

Sebab Akibat	Operator	Material	Mesin
Loose Solder	Kurang kontrol dan teliti	-solder paste bekas -kurang diaduk	-setting cleaning printer terlalu lama -setting roll/putaran cleaning paper terlalu sedikit
Solder short	Kurang kontrol dan teliti	-cleaning paper bekas -PCB melengkung	-Squeeze terlalu tekan saat print -gap antara PCB dan stencil saat print >2mm -setting cleaning print terlalu lama -setting roll/putaran cleaning paper terlalu sedikit
Missing Component	Kurang kontrol dan teliti	-	-Vacuum & Blow terlalu lemah -kamera deteksi komponen kotor -toleransi deteksi komponen terlalu besar -setting data komponen tidak pas
Slanting	Kurang kontrol dan teliti	-	-Vacuum & Blow terlalu lemah -kamera deteksi komponen kotor -toleransi deteksi komponen terlalu besar -setting data komponen tidak pas -setting data pick-up & placement tidak pas
Reverse/Upside Down	Kurang kontrol dan teliti	-	-toleransi deteksi komponen terlalu besar -setting data komponen tidak pas -setting data pick-up dan placement tidak pas -feeder tidak layak digunakan -setting feeder data tidak pas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor utama yang paling banyak menyebabkan cacat adalah faktor mesin.

3.6 Improve

1. Penetapan faktor dan level berpengaruh

Berdasarkan analisa sebab – akibat, maka dapat ditetapkan faktor dan level yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas.

Tabel 3.9 Faktor dan level faktor mesin *Printing*

Kode	Faktor Kontrol	Level Faktor		
		Level 1	Level 2	Level 3
A	Solder Paste	Diaduk 2 menit sebelum digunakan	Diaduk 5 menit sebelum digunakan	Diaduk 10 menit sebelum digunakan
B	Cleaning Paper Data	Clean Times: 5x Paper Roll: 1/4 putaran	Clean Times: 5x Paper Roll: 1/2 putaran	Clean Times: 10x Paper Roll: 1 putaran
C	Squeeze Data	Height: 5N/mm ² Speed: 60ms ²	Height: 8N/mm ² Speed: 80ms ²	Height: 10N/mm ² Speed: 40ms ²
D	Printing Data	Table backup: 2mm Print gap: 2mm	Table backup: 2mm Print gap: 1mm	Table backup: 1mm Print gap: 2mm

Tabel 3.10 Faktor dan level faktor mesin *Mounting Chip*

Kode	Faktor Kontrol	Level Faktor		
		Level 1	Level 2	Level 3
A	Led Camera Data Setting	Light screen: 80% Toleransi range: 60%	Light screen: 80% Toleransi range: 80%	Light screen: 90% Toleransi range: 80%
B	Nozzle Data Setting	Vacuum & Blow Nozzle: 80% Pick/Mount speed: 80	Vacuum & Blow Nozzle: 100% Pick/Mount speed: 90	Vacuum & Blow Nozzle: 80% Pick/Mount speed: 90
C	Component Data Setting	Thickness: 0.8mm Mount height: 1mm	Thickness: 0.6mm Mount height: 1mm	Thickness: 0.4mm Mount height: 0.8mm
D	Feeder Data Setting	Pickup height: 0.2mm XY speed: 80%	Pickup height: 0.5mm XY speed: 80%	Pickup height: 0.8mm XY speed: 75%

2. Matriks Orthogonal

Pada mesin *Printing* dan *Mounting chip*, masing-masing faktor memiliki 3 level yang bila dihitung setara dengan 8 derajat kebebasan. Derajat kebebasan untuk matriks *orthogonal* yang paling sesuai adalah $L_9(3^4)$. Hal ini dikarenakan $L_9(3^4) = 4 \times (3-1) = 8$ derajat kebebasan.

Tabel 3.11 Penerapan matriks orthogonal mesin *printing*

Matriks Ortogonal $L_9(3^4)$								
Eksperimen	Faktor Kontrol				Hasil cacat/140 pcs (Jam I)	Hasil cacat/140 pcs (Jam II)	Hasil cacat/140 pcs (Jam III)	Rata - rata
	A	B	C	D				
1	1	1	1	1	6	8	7	7
2	1	2	2	2	5	6	4	5
3	1	3	3	3	2	4	6	4
4	2	1	2	3	4	5	4	4,3333
5	2	2	3	1	6	7	5	6
6	2	3	1	2	3	5	3	3,6667
7	3	1	3	2	1	2	-	1
8	3	2	1	3	2	3	3	2,6667
9	3	3	2	1	1	4	1	2

Tabel. 3.12 Penerapan matriks orthogonal mesin *Mounting Chip*

Matriks Ortogonal $L_9(3^4)$								
Eksperimen	Faktor Kontrol				Hasil cacat/140 pcs (Jam1)	Hasil cacat/140 pcs (Jam2)	Hasil cacat/140 pcs (Jam3)	Rata - rata
	A	B	C	D				
1	1	1	1	1	6	8	7	7
2	1	2	2	2	5	6	4	5
3	1	3	3	3	10	19	12	13,6667
4	2	1	2	3	4	5	4	4,3333
5	2	2	3	1	6	5	4	5
6	2	3	1	2	3	5	3	3,6667
7	3	1	3	2	7	7	9	7,6667
8	3	2	1	3	9	10	10	9,6667
9	3	3	2	1	11	10	8	9,6667

Setelah diolah maka didapatkan nilai responnya:

Tabel 3.13 Tabel Respon mesin *Printing*

Faktor	A	B	C	D
Level 1	5,333	4,111	4,444	5
Level 2	4,667	4,556	3,778	3,222
Level 3	1,889	3,222	3,667	3,667
Selisih	3,444	1,333	0,778	1,778
Rangking	1	3	4	2

Tabel 3.14 Tabel Respon mesin *Mounting Chip*

Faktor	A	B	C	D
Level 1	8,556	6,333	6,778	7,222
Level 2	4,333	6,556	6,333	5,444
Level 3	9,000	9,000	8,778	9,222
Selisih	4,667	2,667	2,444	3,778
Rangking	1	3	4	2

3. Analisa ANOVA

Setelah itu dilakukan perhitungan ANOVA untuk mengetahui apakah nilai level *setting* ini mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas apa tidak.

Tabel 3.15 Anova untuk mesin *Printing*

Faktor	SS	DF	MS	F _{Ratio}	SS'	Rasio %
A	60,7078	2	30,3539	22,822	58,0478	53,61
B	8,9458	2	4,4729	3,36	6,2858	5,8
C	3,8208	2	1,9104	1,43	1,1608	1
D	16,0508	2	8,0254	6,03	13,3908	12,3
e	24,0716	18	1,33	1	29,3916	
SS _T	108,2768	26			108,2768	
MEAN	423,4032	1				
SS _{Total}	537	27				

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa F hitung pada faktor A dan faktor D mempunyai nilai lebih besar dari F tabel_{0,05} (2;24) = 3,40. Sedangkan Faktor B dan C mempunyai nilai F hitung lebih kecil. Dapat disimpulkan bahwa Faktor A dan D memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas produk PCB *Venpex*, sedangkan Faktor B dan C tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas produk PCB *Venpex*.

Tabel 3.16 Anova untuk mesin *Mounting Chip*

Faktor	SS	DF	MS	F _{Ratio}	SS'	Rasio %
A	119,57	2	59,785	17,44	112,7168	35,69
B	39,54	2	19,77	5,77	32,6868	10,35
C	30,66	2	15,33	4,47	23,8068	7,53
D	64,30	2	32,15	9,38	57,4468	18,19
e	61,68	18	3,4266	1	89,0928	
SS _T	315,75	26			315,75	
MEAN	1437,25	1				
SS _{Total}	1753	27				

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa F hitung pada semua faktor (A, B, C, D) mempunyai nilai lebih besar dari F tabel_{0,05} (2;24) = 3,40. Dapat disimpulkan

bahwa semua Faktor memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas produk PCB *Venpex*.

4. Perhitungan *Signal Noise to Ratio* (SNR)

Perhitungan nilai SNR digunakan untuk mengetahui nilai variansi yang mempengaruhi peningkatan kualitas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai level *setting* yang optimal.

Tabel 3.17 Nilai Respon SNR untuk mesin *Printing*

Faktor	A	B	C	D
1	- 14,58 8	- 10,65 6	- 12,39 2	- 13,46 2
2	- 13,33 1	- 12,79 6	- 11,55 4	- -9,292
3	- -6,218	- 10,68 5	- 10,19 1	- 11,38 4
Diff	8,371	2,141	2,202	4,170
Rank	1	4	3	2

Tabel 3.18 Nilai Respon SNR untuk mesin *Mounting Chip*

Faktor	A	B	C	D
1	-18,03	-15,84	-16,08	-16,94
2	-12,81	-15,97	-15,55	-14,47

3	-19,08	-18,13	-18,30	-18,52
Diff	6,27	2,29	2,75	4,05
Rank	1	4	3	2

5. Penentuan level setting optimal

Dari nilai respon SNR yang didapat, maka dapat diketahui level setting optimal untuk mesin *printing* dan *mounting chip*:

Tabel 3.19 *Setting Level Optimal Mesin Printing*

Faktor	Pengaruh	Setting Level yang digunakan
A	Signifikan dan Kontribusi besar	A3
B	Tidak Signifikan dan Kontribusi besar	B1
C	Tidak Signifikan dan Kontribusi besar	C3
D	Signifikan dan Kontribusi besar	D2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kombinasi level yang optimal yaitu:

Faktor A Level 3: diaduk 10 menit sebelum digunakan

Faktor B Level 1: Clean/Times 5x

1/4 Putaran

Faktor C Level 3: Squeeze Height 10N/mm²

Squeeze
Speed 40ms²
Faktor D Level 2: Table Backup 2mm
Print Gap 1mm

6. Penerapan level setting optimal
Tabel 3.20 *Setting Level Optimal Mesin Chip Mounter*

Faktor	Pengaruh	Setting Level yang digunakan
A	Signifikan dan Kontribusi besar	A2
B	Signifikan dan Kontribusi kecil	B1
C	Signifikan dan Kontribusi besar	C2
D	Signifikan dan Kontribusi besar	D2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kombinasi level yang optimal yaitu:

Faktor A level 2 = Camera Light Screen 80%

Toleransi Range 80%

Faktor B level 1 = Vacuum/Blow Nozzle 80%

Pickup/Mount Speed Nozzle 80%
Faktor C level 2 = Component Thickness 0.6mm Mount Height 1mm

Faktor D level 2 = Pickup Height 0.5mm
XY Speed 80%

3.7 *Control*

1. Hasil Penerapan

Setelah didapatkan *setting* optimal untuk mesin *printing* dan mesin *mounting chip*, kemudian diterapkan pada produksi selama dua minggu. Dan didapatkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.21 Nilai sigma setelah diterapkan *setting* level optimal

Tahap – tahap Proses	Baseline kinerja DPMO	Baseline Kinerja Kapabilitas Sigma
<i>Printing</i>	3,191	4,23
<i>Mounting Chip</i>	4,319	4,12

2. Penetapan pengendalian kontrol
 - Melakukan perawatan dan perbaikan mesin secara berkala.
 - Melakukan pengawasan terhadap bahan baku dan operator bagian produksi agar mutu barang yang dihasilkan baik.
 - Melakukan pencatatan seluruh produk cacat setiap hari dari masing-masing jenis dan mesin, yang dilakukan oleh operator dalam proses produksi.
 - Melaporkan hasil pencatatan produk cacat berdasarkan *type* produk cacat kepada supervisor dan engineer.
 - Total produk cacat dalam periode 1 minggu dicantumkan dalam *weekly*

supervisor dan engineer. Sedangkan periode 1 bulan dicantumkan dalam *Monthly Manager* sebagai *Scorecard* atas pertanggungjawaban manajer produksi untuk dilaporkan presiden direktur.

4. KESIMPULAN

Dengan melakukan penerapan metode Six sigma disertai pendekatan metode Taguchi, didapatkan level setting optimal untuk mesin Printing dan mesin Chip Mounter. Setelah diterapkan, Baseline kinerja kapabilitas sigma untuk mesin Printing meningkat dari 3,93 sigma menjadi 4,23 sigma. Sedangkan untuk mesin Chip Mounter meningkat dari 3,63 sigma menjadi 4,12 sigma. PO (Planning Order) untuk produk PCB Venpex bulan oktober adalah 7.800 pcs. Jika level sigma pada produksi PCB Venpex berada pada 4 sigma (6.210 cacat persejuta kesempatan), maka prediksi cacat dilevel 4 sigma dari 7.800 pcs adalah 48 pcs. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Six sigma dengan pendekatan metode Taguchi pada produksi PCB Venpex, bisa mendapatkan Setting level optimal yang mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengurangi cacat serta meningkatkan level sigma dari 3 sigma menjadi 4 sigma. Dengan berkurangnya cacat, maka pencapaian target untuk

pengiriman produk ke departemen lain menjadi lancar sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penambahan waktu kerja (Overtime) dikarenakan untuk mencukupi target dan me-Repair cacat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gusti Ngurah. 2014, "*Manajemen Penyajian Analisis Data Sederhana*", Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Gaspersz, Vincent. 2002, "*Pedoman Implementasi Program Six Sigma Terintegrasi Dengan ISO 9001:2000, MBNQA, dan HACCP*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gaspersz, Vincent. 2000, "*Manajemen Kualitas*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soejanto, Irwan. (2008), "*Rekayasa Kualitas: Eksperimen dengan Teknik Taguchi*", Surabaya : Yayasan Humaniora
- Wibowo, 2007, "*Manajemen Kinerja*", Jakarta : PT RajaGrafindo Persada